

Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təbii fəlakətlərinin taxıl istehsalının dinamikasına təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927771>

Yelmar Sahib oğlu Məmmədov

*İqtisadi Coğrafiya üzrə doktorantura tələbəsi,
AR ETN akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
E-mail: yelmar.memmedov.555@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-4758-4141>*

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikasının əsas kənd təsərrüfatı regionlarından olan Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda taxılçılığın, xüsusilə də buğda və arpanın əkin, istehsalı və məhsuldarlığının dinamikası təhlil edilmişdir. Bunun üçün Dövlət Statistika Komitəsinin və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin (2020-2024-cü illər üçün) statistik materiallarından istifadə edilmişdir. Bu araşdırma nəticəsində son beş ildə buğda və arpanın əkin sahələrinin dinamik dəyişkənliyinin qrafiki və cədvəli hazırlanmışdır. Bundan əlavə kənd təsərrüfatına, əsasən də dənli bitkilərə təsirinin böyük olduğu təbii fəlakətlər araşdırılmışdır. Bu təbii fəlakətlər arasında quraqlıq, dolu, leysan yağışları, sel və daşqınlar taxıl məhsullarının istehsalına xüsusilə təsir edir ki, bu təsirlərin iqtisadi zərərləri məqalədə müəyyən olunub. Həmçinin Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda taxılçılıqla məşğul olan əsas kənd və qəsəbələr qeyd edilmişdir. Taxıl istehsalında öndə olan Şəki inzibati rayonunda son illərdə istehsalın azalmasının səbəbləri müəyyən edilmişdir. Məqalədə qarşıya qoyulan məqsəd və vəzifələr yerinə yetirilmiş, müvafiq cədvəl və qrafiklər hazırlanmış, təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin azaldılması məqsədilə tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: *kənd təsərrüfatı, taxılçılıq, məhsuldarlıq, təbii fəlakətlər, dolu, sel və daşqınlar*

The impact of natural disasters on the dynamics of grain production in the Sheki-Zagatala economic region

Abstract: The article analyzes the dynamics of grain cultivation, especially wheat and barley, in the Sheki-Zagatala economic region, one of the main agricultural regions of the Republic of Azerbaijan. For this, statistical materials of the State Statistical Committee and the Ministry of Ecology and Natural Resources (for 2020-2024) were used. As a result of this study, a graph and table of dynamic variability of wheat and barley arable land over the past five years were prepared. In addition, natural disasters that have a significant impact on agriculture, especially on cereals, have been investigated. Among these natural disasters, drought, hail, torrential rains, floods and landslides have a particularly significant impact on the production of grain products, the economic losses of which have been determined in the article. The main villages and settlements engaged in grain production in the Sheki-Zagatala economic region have also been noted. The reasons for the decrease in production in recent years in the Sheki administrative region, which is a leader in grain production, have been identified. The goals and objectives set in the article have been met, relevant tables and graphs have been prepared, and recommendations have been given to reduce the impact of natural disasters on the economy.

Keywords: *agriculture, grain production, productivity, natural disasters, hail, floods and landslides.*

Giriş. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru ölkə iqtisadiyyatının əsas istiqamətlərindən biridir və əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Kənd təsərrüfatı istehsalının dayanıqlılığı isə təbii-iqlim şəraitindən, o cümlədən baş verən təbii fəlakətlərdən birbaşa asılıdır. Bu baxımdan, ölkənin ən məhsuldar aqrar zonalarından biri olan Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ərazinin relyefi əsasən dağlıq və dağətəyi zonalardan ibarətdir. Hündürlük dəniz səviyyəsindən 200 metrədən 3000 metrə qədər dəyişir. Bu da uyğun olaraq ərazinin iqlim və torpaq örtüyünün çoxşaxəli olmasına, müxtəlif kənd təsərrüfatı məhsullarının əkilib, becərilməsinə şərait yaradır. Rayonun dağətəyi və düzən hissələrində taxılçılıq, tərəvəzçilik və bostançılıq daha çox inkişaf etmişdir. Əsasən mülayim isti iqlimin müxtəlif tipləri ilə xarakterizə olunur. Orta illik temperatur 11–13 °C, illik yağıntı miqdarı isə 600–900 mm arasında dəyişir. Yağıntıların əsas hissəsi yaz və payız aylarında düşür. Məhz bu dövrlərdə müşahidə olunan dolu və leysan yağışları taxılın vegetasiya

mərhələsinə təsir göstərərək məhsuldarlığın azalmasına səbəb olur(Hüseynov N, Hüseynov C, Bakı 2024, səh 175).

Rayon əhalisinin əsas məşğuliyyət sahələrindən biri taxılçılıqdır. Ərazidə daha çox buğda və arpa əkilir. Taxılçılıq həm yerli əhalinin ərzaq tələbatını ödəyir, həm də regionun iqtisadi gəlir mənbələrindən biri hesab olunur. Taxılçılığın inkişafı üçün bölgədə əlverişli torpaq tipləri – qonur dağ-meşə torpaqları, çəmən-dağ torpaqları və allüvial-meşə torpaqları geniş yayılmışdır. Bu torpaqlar orqanik maddələrlə zəngin olsa da, güclü yağıntılar və sel hadisələri nəticəsində yuyulma, eroziya və struktur deqradasiyası halları müşahidə olunur. Bu, xüsusilə dağətəyi zonalarda məhsuldarlığın azalmasına gətirib çıxarır(N.Ə.Paşayev, 2018 səh 169).

Material və metodlar. Tədqiqat zamanı statistik materiallardan istifadə edilmişdir. Həmçinin tətqiqatın aparılmasında aşağıdakı metodlardan istifadə olunub:

- Verilənlər bazasının yaradılması – Statistik materialların toplanması
- Məlumatların toplanması və analizi – illər üzrə müqayisələrin aparılması, onların təhlili və verilənlərin artıb-azalmasının səbəbləri
- Məsafədən zondlama – Google Earth və Google Maps proqramından istifadə edərək iqtisadi rayonda taxıl sahələrinin müəyyən olunması
- İqtisadi-coğrafi analiz metodu – təbii fəlakətlərin məkan üzrə paylanması öyrənilir

Təhlil və müzakirə. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda taxıl istehsalı buğda, arpa, qarğıdalı, vələmir və s. sahələri əhatə etməklə regionun kənd təsərrüfatında bitkiçiliyin əsas hissəsini təşkil edir. Belə ki, 2020-ci ildə ölkə ərazisində 933414.5 ha. buğda və arpanın əkin sahəsi olmuşdur ki, bunun da 13.6%-i, yəni 126845.6 ha.-ı Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun payına düşüb. 2024-cü ildə bu göstəricilər respublikada 966938.4 ha., Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 117263.6 ha. olmaqla ümumi buğda və arpa əkin sahəsinin 12.1%-ini təşkil edib.

Cədvəl 1. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda buğda və arpanın əkin sahəsi ha.
(mənbə: Dövlət Statistika komitəsinin məlumatları)

İl	Məhsul	Balakən	Qax	Qəbələ	Oğuz	Şəki	Zaqatala	Cəmi
2020	Buğda	896.1	10270	14558	11970	41319.2	7812	86825.6
	Arpa	547	2756	4892	4165	24152.2	3508	40020.2
2021	Buğda	693.3	10036	14420.4	12057	34731.3	7819	79757
	Arpa	919	4055	5142	4366	28728.7	3577	46841.7
2022	Buğda	920.3	8830.5	13367.4	11283	25994.6	4151.1	64546.9
	Arpa	732.6	4408	6134	4970	22224.9	3620.7	42090.8
2023	Buğda	1086.7	8342	11279	11102	22610.8	4110.5	58531
	Arpa	739.3	4070	4185	4732	19272	3376	36354.3
2024	Buğda	795.3	8695	11939	10646	23919.1	4822	60814.6
	Arpa	891.9	5151	7081	6625	33302	3399	56449.9

Cədvəldən göründüyü kimi son 5 il ərzində Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda taxıl məhsullarının əkin sahəsində 7.5 faiz azalma baş vermişdir. Buğdanın əkin sahəsində bu göstərici 29.9% azalma olub ki, bu rəqəmində böyük hissəsi Şəki inzibati rayonunun payına düşür. 2020-ci ilə nisbətən 2024-cü ildə Şəkiddə buğdanın əkin sahəsində 42.1%-lik azalma baş verib. Arpanın əkin sahəsi isə buğdadan fərqli olaraq artıb. Belə ki, 2020-ci ildə 40020.2 ha. olan arpanın əkin sahəsi 2024-cü ildə 41.05% artaraq 56449.9 ha. olub. Buğdanın əkin sahəsinin azalıb arpanın artmasına bir neçə amil təsir edir. Bunlardan ən əhəmiyyətli iqlim dəyişikliklərinin əkin sahələrinə təsirləridir. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda son dövrlərdə yaz-yay aylarında yağıntıların azalması, yazın sonu, yay aylarında quraqlıqlar müşahidə edilir. Buna misal olaraq 2022-ci ilin may ayı ərzində Şəki rayonunda Turan qəsəbəsi, Sarıca, Qayabaşı, Sarıca, Şəki kəndlərində buğda əkin sahələrinin bir hissəsi quraqlıq nəticəsində məhv olub. Şəki suvarma sistemləri idarəsinin məlumatına əsasən isə zərər çəkmiş ərazilərin su ilə təmin olunması üçün ilk öncə 9700 metr uzunluğunda təzyiqli su boru kəmərinin təmir olunması vacibdir, əgər təmir edilərsə 794 ha. ərazinin mexaniki suvarma işləri həyata keçirilə bilər. Həmçinin 2023-cü ildə Turan, Dəhnələr, Cəyirli, Qaratorpaq əraziləri əsasən dəmyə torpaqlar olduğundan və həmin il yağıntı aşağı olduğuna görə buğda sahələrində məhsuldarlıq aşağı olub. Arpa buğdaya nisbətən daha az su tələb etdiyinə görə yerli fermerlər tərəfindən üstünlük verilir. Buğda sahələrinin azalmasını əsas səbəblərindən biri də dolu və leysan yağışlarıdır. Regionda yaz və yay aylarında baş verən tez-tez baş verən dolu və leysan yağışları taxılçılığa xeyli dərəcədə zərər vurur. Belə ki, buğda arpayə nisbətən daha gec yetişdiyinə görə yaz

aylarında belə yağışların təsirinə daha çox məruz qalır. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda son 5 il ərzində 70 dolu hadisələri qeydə alınıb ki, bu hadisələrdən də 50-ə qədəri taxılın vegetasiya dövrünə yəni aprel, may və iyun aylarına təsadüf edib. Arpa tez yetişdiyinə və buğdadan 3-4 həftə daha tez biçilməsinə görə yerli sahibkarlar tərəfindən son dövrlərdə daha çox üstünlük verilir. Bundan əlavə, arpa torpağı az yorur və buğdadan sonra əkin dövrüdə torpağın regenerasiyasına imkan verir. Buna görə, torpaq məhsuldarlığını qorumaq üçün fermerlər arpa əkininə keçid edirlər.

Qrafik 1. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda buğda və arpanın əkin sahəsi ha. (2020-2024)

Təbii fəlakətlərin taxılçılığa və ümumiyyətlə kənd təsərrüfatına vurduğu ən böyük zərərər arasında torpağın məhsuldarlığı və məhsul yığımını xüsusilə yer tutur. Respublika ərazisində 2020-ci ildə taxıl istehsalı 2.88 mln. ton olub, 2024-cü ildə bu rəqəm 0.92% artaraq 2.91 mln tona çatıb. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda isə 2020-ci ildə 391.3 min ton respublikada taxıl istehsalının 14.1%-i, 2024-cü ildə isə 11.3 % azalaraq 348.8 min ton respublikada taxıl istehsalının isə 11.9%-ini təşkil edib.

Cədvəl 2. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda buğda və arpa istehsalı, ton.
(mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin əsasında müəllif tərəfindən hazırlanıb)

Rayon	2020	2021	2022	2023	2024	Göstəricilərin faizlə ifadəsi, 2020 və 2024
Şəki-Zaqatala üzrə cəmi	391327.3	404006	280591.9	254414.4	348856.5	11.3% azalma
Balakən	4178	5276	5520	6006.2	5192	24.2% artım
Qax	38392.3	47350	42555.9	37177.4	45927.9	19.6% artım
Qəbələ	64670	65264	65324	44426	59418	7.9% azalma
Oğuz	50038	53390	51423	49003	56321	12.7 % artım
Şəki	198718	193671	88483	91131.6	151564.6	23.3% azalma
Zaqatala	35050	39073	27286	23715.2	30133	14% azalma

Buğda və arpanın məhsuldarlığına təsir edən önəmli amillər arasında təbii fəlakətlər xüsusilə yer tutur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 2022 və 2023-cü ilin yaz aylarında yağışların az düşməsi nəticəsində 2021-ci ilə nisbətən uyğun olaraq 30.5% və 37.02% azalma qeydə alınmışdır. Məhsul istehsalına dolu və leysan yağışlarının, sel və daşqınların da rolu böyükdür. 2020-2024-cü illər ərzində Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda 79 sel hadisəsi qeydə alınmışdır ki, bu hadisələrin də böyük bir hissəsi taxılçılıq da daxil olmaqla kənd təsərrüfatına ciddi zərər vurur. Buna misal olaraq 2024-cü il iyun ayının 21-i Kiş çayında baş verən sel nəticəsində çayın sağ sahilində yerləşən Qudula kəndində taxıl sahələrinə

ziyan dəymişdir. Bundan əlavə Şin çayı sahilində yerləşən Aşağı Göynük, İnçə, Zunud, Kürmükçay sahilində yerləşən Əlibəyli, İbaxlı, Meşəbaş, Talaçay sahilində yerləşən Lahıc, Zəyəm, Yeni Suvagil kəndləri sel və daşqınlara məruz qalır.

Qrafik 2. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda buğda və arpa istehsalı ton., (2020-2024)

Təbii fəlakətlərin kənd təsərrüfatına vurduğu zərərlər sırasında məhsuldarlığın azalması xüsusilə əhəmiyyətli rol oynar. Son 5 ilin buğda və arpanın məhsuldarlığının dinamikasına baxdıqda görürük ki, 2022 və 2023-cü illər ərzində məhsuldarlıq buğda istehsalında 32 sent/ha.-dan 27 sent/ha.-a, arpa istehsalında isə müvafiq olaraq 25.2 sent/ha.-dan 26.6 sent/ha.-a düşüb. Onu da qeyd edək ki, bu göstəricilər son 10 il ərzində qeydə alınan ən aşağı məhsuldarlıq göstəriciləridir.

Cədvəl 3. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda buğda və arpanın məhsuldarlığının özündən əvvəli ilə nəzərən dinamikası (mənbə: Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarından istifadə etməklə müəllif tərəfindən hazırlanıb)

İl	Məhsul	Məhsuldarlıq, sent/ha	Bir ton məhsulun satış qiyməti, manat	Məhsuldarlığın artması və ya azalması, faizlə	Məhsul istehsalının artması və ya azalması, tonla	Iqtisadi zərər və ya gəlir, manatla
2020	Buğda	30.5	324.8	7.85% azalma	22574.6 azalma	7.3 mln zərər
	Arpa	31.6		2.46% azalma	3201.6 azalma	1.04mln zərər
2021	Buğda	32	447.2	4.91%artım	11963.5 artım	5.3 mln gəlir
	Arpa	31.8		0.63% artım	936.7 artım	418 min gəlir
2022	Buğda	27	556	15.6% azalma	32273.4 azalma	17.1mln zərər
	Arpa	25.2		25% azalma	27779.9 azalma	15.3mln zərər
2023	Buğda	27	456.7	sabit	sabit	Sabit
	Arpa	26.6		5.5% artım	5089.6 artım	232 min gəlir
2024	Buğda	30.5	363.8	12.9% artım	21285.1 artım	7.7 mln gəlir
	Arpa	28.9		8.64% artım	12983.4 artım	4.7 mln gəlir

Cədvəl 3-dən göründüyü kimi təbii fəlakətlərin, xüsusilə də quraqlığın müşahidə olunduğu 2022-ci il və 2023-cü illərdə məhsuldarlıq kəskin şəkildə arpada 25%, buğda da isə 15.6% azalma müşahidə olunub. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi nəticəsində taxıl istehsalında ən çox iqtisadi zərər 2022-

ci ildə 32.4 milyon manat olaraq qeydə alınmışdır. Son 5 ili götürdükdə isə buğdanın məhsuldarlığının dəyişməsi səbəbi ilə 11.4 mln, arpanın məhsuldarlığının dəyişməsi səbəbi ilə isə 10.9 mln manat zərər qeydə alınmışdır. Təbii ki, məhsuldarlığın aşağı düşməsində ən vacib səbəblər sırasında təbii fəlakətlər mühüm rol oynayır.

Nəticə və təkliflər. Son 5 il ərzində Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təbii fəlakətlərin, xüsusilə də dolu və quraqlığın təsiri nəticəsində taxıl sahələrində və məhsul istehsalında müəyyən dəyişikliklər baş vermişdir. Statistik məlumatlardan və onların analizindən aşağıdakı nəticə və təkliflər əldə olunmuşdur.

- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda taxıl məhsulları arasında son illərdə buğda istehsalı və buğdanın əkin sahələri azalmış, bunun əksinə olaraq isə arpanın istehsalı və əkin sahələri artmışdır. Daha çox Şəki inzibati rayonunda özünü göstərən bu tendensiyada buğdanın təbii fəlakətlərin, əsasən də biçiminin gec olması səbəbilə quraqlığın təsirini nəzərə alaraq dəmyə əkin sahələrində suvarma sistemlərinin qurulması və dövlət tərəfindən quraqlığa qarşı sığortalama işlərinin aparılması vacibdir.
 - Yaz və yay aylarında dolu və leysan yağışlarının düşməsi buğda və arpanın məhsuldarlığına xüsusilə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Buna görə də son illər ərzində dolu və yağışlara daha dayanıqlı arpa istehsalı buğdaya nisbətən artmışdır. Dolu və leysan yağışlarının təsirini azaltmaq üçün aşağıdakı tədbirləri görmək olar.
- a. **Aqrə texniki tədbirlər.** Dolu və leysana davamlı, daha möhkəm, qısa saplaqlı buğda və arpa sortlarından istifadə; səpin sıxlığının optimallaşdırılması; leysan sonrası suyun sahədə yığılmasının qarşısını almaq üçün arxların yaradılması.
 - b. **Hidromleiorativ tədbirlər.** Yamac sahələrdə şümləmə istiqaməti yamac boyunca deyil, kontur üzrə aparılmalıdır ki, su axını torpağı yuyub aparmasın; leysan suları üçün kanallar və kollektorlar qurmaq; taxıl sahələrinin kənarında küləyi və dolunun təsirini azaltmaq məqsədi ilə meşə sahələri, səddlər və torpaq bəndlər salmaq.
 - c. **Texnoloji və təşkilati tədbirlər.** Doluya qarşı raket və ya top sistemləri; meteoroloji müşahidə və erkən xəbərdarlıq sistemlərinə istifadə; fermerlərin sığortalanması; azotlu gübrələr və yarpaq qidalandırıcı gübrələrdən istifadə etməklə zədələnmiş bitkilərin bərpa.
 - d. **Ekoloji və uzunmüddətli tədbirlər.** Hər il dolu və leysan riskinin yüksək olduğu sahələrdə taxıl rotasiyası dəyişdirilə bilər (məsələn, buğda əvəzinə paxlalılar və ya yem bitkiləri); Su balansını tənzimləyən meşə-sahə zolaqları və bitki örtüyü qorunması.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, Bakı 2025, səh 210, 400, 532.
2. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı, Bakı 2024, səh 211, 400, 532.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Azərbaycanın regionları, Bakı-2024, səh 650-714.
4. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi, Kənd təsərrüfatı müəssisələrinin və fərdi sahibkar təsərrüfatlarının əsas iqtisadi göstəriciləri, Bakı 2025, səh 125.
5. Qasımov A., Həsənov L., Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda təbii fəlakətlərin kənd təsərrüfatına təsiri, Azərbaycan Coğrafiyası jurnalı 2023, səh 34-45.
6. Hüseynov N., Hüseynov C. "Azərbaycanın iqlimi: Havanın temperatur rejimi", Bakı 2024, səh 114,175.
7. N.Ə.Paşayev, Azərbaycan Respublikasında təbii fəlakətlərin təsərrüfata təsirinin iqtisadi - coğrafi qiymətləndirilməsi, Bakı 2018, səh 169- 186.